

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING MOHIYATI VA AHAMIYATI

Kakabayeva Gurbanjema

NDPI. Boshlang'ich ta'lim fakulteting 1- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14942685>

Anotasiya: Bugungi kunda bolalar bilan shug'ullanish, juda muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu bois ularga, oila ham-da maktab muhitda olgan tarbiyasi va ta'limi ularning ongiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ularning fikrlarini mustaqil o'ylashini oshirish haqida, yosh avlodlarning qalbiga, Vatan tuyg'usini singdirish yo'llari va to'g'ri tarbiya orqali, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ahamiyati haqida.

Kalit so'zlar: Vatan, vatan tuyg'usi, vatanparvarlik, oila, tarbiya, ajdodlarimiz hissalar.

Har bir insonning tug'ilib o'sgan yeri uning Vatani hisoblanadi. Vatan ostonadan o'zi tug'ilib o'sgan yeridan boshlanadi. Insondagi eng oliy tuyg'u Vatan tuyg'usidir. O'zi tug'ilib o'sgan ona yurtini joni qadar sevib, o'zga yurt tabiatni o'z yurti tabiatchalik ko'rib zavq ololmaydigan muqaddas maskanidir. Shuning uchun bola o'zi yashab nafas olib turgan xonadonida ulg'ayib voyaga yetishishda, muhtasham va qudratli makon bo'lgan zaminiga, mehr-muhabbati va sadoqati abadiy bo'lmog'i zarur. Har bir insonning vatanga bo'lgan muhabbati onasining allasi va ota ibrati bilan uning vujudiga singib boradi. Ota-onasini avlod-ajdodlarini ham sevadi. Millati, xalqi, adabiyoti, san'ati, dini va madaniyatidan g'ururlanib o'zi o'sgan yurti tabiatidan ilhomlanib, uning muqaddas tuprog'i qadrini anglaydi.

Yosh avlodlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, juda muhim ahamiyatni kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarga vatanparvarlik tushunchasini ongina singdirishda maktabdagi o'qituvchilarning yoki oila a'zolarining o'rni hamda hissasi juda katta hisoblanadi. Chunki bola boshdan tarbiyani oiladan o'ladi. Ularni boshdan vatanparvar qilib tarbiyalash, bilmagan narsasini tushuntirish biron-bir narsaga qiziqtirish juda ahamiyatlidir. Bunda ayniqsa oilaning o'rni kattadir. Har bir inson uchun uning oilasi kichik vatani hisoblanadi. Shu sababli ham oila-muqaddasdir deb, bejizga aytishmaganlar. Oila jamiyatning bir bo'lagi. Shunday ekan, inson shaxsini shakllantirish, oiladan boshlandi. Shu sababli ham jamiyatdagi o'zgarishlar oilaga ta'sirini ko'rsatganidek, oiladagi o'zgarishlar ham jamiyatga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu jarayon, oiladagi sog'lom muhitda ota-bobolar ibrati, ona mehri, opa-singillarning mehr-oqibati, orqali amalga oshib boradi. Vatan tuyg'usi avollo oilada shakllanadi.

Bizning birinchi prezidentimiz I.A.Karimov sog'lom avlod uchun ordenini topshirish marosimida farzandlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash milliy g'oya tushunchalarini singdirish uchun ular ma'naviy jihatdan sog'lom bo'lishlari zarur. Ma'naviy sog'lomlik esa jismoniy va ruhiy sog'lomlik bilan chambarchasi bog'liq hisoblanadi.

Prezidentimiz I.A.Karimov barcha asarlarda yoshlar tarbiyasiga katta e'tibor qaratganlar. Ayniqsa yoshlar tarbiyasi jiddiy yondashish va ularni yod g'oyalardan muhofaza qilish lozimligini taqiqlaydilar. Ota-onalar, ustoz-murabbiylar bu masalada hushyorlikni yo'qotmasligimiz yoshlar tarbiyasida aslo befarq bo'lmasligi zarur.

Vatan tuyg'usini chin dildan his etish va shu tuyg'u bilan yashash, inson hayotiga ma'no-mazmun bag'ishlaydi, va uni kamolot sari yetaklaydi. Bunday odam hayotining murakkab saqmoqlarda adashmaydi. O'z xalqining fidoiy farzandi bo'lib, voyaga yetadi. Eng muhimi

bunday insondan uning o'zi ham el-yurti ham naf ko'radi, ota-onasi ham rozi bo'ladi. Shu sababli ham boshlang'ich sinf o'quvchilariga boshdan ularning ongina boshlang'ich tushunchalar, oilasi va ustozlar orqali singdiriladi. Masalan, bobolarimizning qilgan ishlari, sportchilarimizning yutuqlari rassomlarimizning, shoir va shoirlarimizning, qisqa qilib aytganda, har bir sohada bo'lgan yutuqlar va yangiliklar bilan tanishtirish joiz. Shu sababli ularning qiziqishlari orta boshlaydi. Ularda ham istak paydo bo'ladi. O'quvchilar o'z qiziqishlari uchun harakat va mehnat qiladilar. Bu esa ularga kuch bo'ladi.

Mamlakatimizda hozirda duch kelgan muammolar juda jiddiy bo'lib, ularga javob berishda, yoshlarning o'rni global va inkor etib bo'lmaydi. Har qanday davlatni gullab-yashnashi, yoki yo'q bo'lib ketishga aynan yosh avlodning qolidadir.

Vatanparvarlik yuksak e'tiqodi, Vatan va millat oldidagi mas'uliyatini, yuksak burchini anglashdir. Ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan, Vatanni sevmoq iymondandir! -degan, hadis zaminida ham huddi shunday mazmun mujassamdir. Agar uzoq tariximizga nazar tashlaydigan bo'lsak, Vatanga e'tiqod tuyg'usi xalqimiz tomonidan qadimdan e'zozlanib kelgan. Ajdodlarimiz, va buyuk allomalarimizning Vatan ravnaqi yo'lida qilgan ishlarini, ularning yozgan asarlari orqali va xalq og'zaki ijodi hamda ajdodlarimizning Vatanimiz tinchligi, osoyishtaligi, gullab-yashnashi uchun chekkan zahmatlari orqali, bilib olishimiz mumkin.

Al-Xorazmiy, Ibn Sino, Beruniy, Umar Hayyom, Ahmad Yassaviy, Imon Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Amir Temur, Ulug'bek, Navoiy, Bobur, Nodirabegim, Abdulla Avloniy, Abduraif Fitrat, Cho'lpon kabilarning hayoti va ijodiy faoliyati va Vatanimiz ravnaqi yo'lida qoshgan hissalarini, ayniqsa bugungi jamiyatimiz uchun nihoyatda ahamiyatli hisoblanadi.

Xulosa o'rinda shuni aytishim joizki, Vatan tushunchasi har bir inson uchun tushunarli hisoblanadi. Vatan degan so'zni eshitganda, oilamiz, mahallamiz, jamiyatimiz, yurtimiz ko'z oldimizga keladi. Vatanga bo'lgan tuyg'u insonda avvalo oila muhitida ham-da maktabda shakllanadi. Bunda ayniqsa oilaning o'rni kattadir. "Qush uyasida ko'rgani qiladi" - deb, bejizga aytishmagan. Oilada berilgan tarbiya maktab muhitga ham jamiyatga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bolalarni har tomonlama shakllantirish, yuksaltirish, vatanparvar qilib tarbiyalash kattalarning qo'lidadir. Biz ularni buning uchun hozirdan ularning ongiga vatanparvarlik tushunchasini singdirish va shakllantirish lozim. Albatta uning uchun ularni o'qish jarayonida ta'lim bilan bir qatorda, tarbiyasiga ham ahamiyat berish kerak. Ularni vatanparvar qilib tarbiyalashda madaniy va ma'naviy tomondan rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. I.Karimov " Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent -2013.
2. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmanqulova, K.O.Matnazarova M.K.Shirinov, S.Hafizov. Umumiy pedagogika. Toshkent -2018.
3. E.S. Yuldashev " Yunogogika" Qo'qon -2024.
4. X.Sultanov, M.Qarshiboyev. " Vatan tuyg'usi" Toshkent -2015.
5. Docx.uz